

QORAQALPOG'ISTON HUDUDIDAN TOPILGAN OSSUARIYLARNING TARIXIY TADQIQOTLARDAGI AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7922281>

Imalatdin Idrisov, Gulasal Jalgasbayeva, Anargul Bazarbaeva

Qoraqalpoq davlat universiteti, Tarix fakulteti talabalari

Annotatsiya.

Maqolada zardushtiylik diniga tegishli yerlash (dafn qilmoq) dasturlari va Qoraqalpog'iston hududidan topilgan tarixiy manbalarning tarixiy ahamiyati va ularning tarix ilmi uchun muhim jihatlari chuqur tahlil qilinadi. Shu bilan birga bu tarixiy manbalarning Qoraqalpog'iston tarixidagi o'rniga ham alohida toxtalib o'tilgan va ilmiy asoslab berilgan.

Kalt so'zlar.

Zardushtiylik, ossuariy, Shilpiq, Kuyikqa'la, To'kqa'la, Mizdakxan, Qo'ylqirilganqa'la, Qoraqalpog'iston, ijtimoiylik, hunarmandshilik, mamlakat, imperiya, Avesto, Janubiy Orol bo'yi, Yevropa, odam, O'rta Osiyo, daryo.

KIRISH.

Tarixiy tadqiqotlardagi Qoraqalpog'iston ko'lamida ham juda qadimiy davrlardan e'tiboran odamlarning yashaganligini tasdiqlaydi. Vatanimiz hududida yashagan qavmlar hayotida eramizga qadargi bir ming yil boshlarida bir qancha o'zgarishlar yuz beradi. Endi qavmlar o'troq, yarimta ko'chma, ko'chmalarga bo'linish bilan bir qatorda, ularning orasida ijtimoiylik bo'linishlarga, hunarmandshilikning turlarining ko'payishiga boylikning ortishiga olib keldi. O'z navbatida bu jarayon yangi mamlakatlar barpoligiga olib keldi. Shunday qilib vatanimiz hududidagi qavmlar orasida yangidan madaniy muhit shakllana boshladi va yangi diniy ishonchlar ham yuzaga kelishiga tamal yaratdi. Agar ushbu davrlari Rim imperiyasida xristian dini bo'lgan bo'lsa, Parfiada - zardushtiylik, Kushan imperiyasi bilan Xitoyda - buddizm mamlakatlik din darajasiga ko'tarildi.

TADQIQOT USULLARI.

Tadqiqotda xolislik, universallik, aniqlik, mantiqiy va tarixiy dialektik printsiplarga asoslangan tizimli-strukturaviy yondashuv ishlatilgan. Bu insoniyat jamiyatining butun tizimi sifatida tarixiy ma'lumotlarning tadqiq qilishga imkon beradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR.

Zardushtiylik ilmiy muhitda melodiylar VI-V asrlardagi Axamaniylar imperiyasining mamlakatlik dini bo'lib tarqalgan degan fikrlar bor. Hattoki zardushtiylikning karomatli kitobi «Avesto»ning vatani Janubiy Orol bo'yi deb yuritiladi. Ushbu tamoyil bilan olib qaragan holda melodiylar IV asrdan e'tiboran arablarning zabt etib olinishiga qadargi uzoq davrda Janubiy Orol bo'yida zardushtiylik diniy dasturlarining ustamligi qilganligi ilm-fanda kengdan ayon hisoblanadi. Zardushtiylik degan nomlari payg'ambar Zardushtdan olinib u Yevropa mamlakatlarida Zo'roastr turida belgisi. Zardushtiylikni so'nggi yillarda uch davrga bo'lip qarash taklif etiladi: Zaratushtranizm Zaratushtritizm - Avestoning so'nggi matnlarida mujassamlashgan davr ham Zo'roastrinaizm - Sasaniylar davridagi diniy doktrinasi.- Gatada mujassamlashgan Zaratushtra vaqtidagidavr. Zardusht Gatanı tuzgan tarixiy odam. U Spitama qabilasidagi o'rta xonadonlikdan chiqqan. Uning otasi Bo'rurhaspa, onasi Dugdova isimli insonlar bo'lgan. Zardusht «Kichik Avesta» kitobida mo'jizali odamga, ya'ni payg'ambarga aylantiriladi. Gata matnlarida qaraganda bu talimot asli Axura Mazdadan olingan. Uni nasihatlashda ko'p qiyinchiliklarga uchrash, faqat podshoh Vishtaspa o'zlar yaqinlari bilan Zardusht talimotini tan olib qabul qilgannan so'ng gina rivoj topganligi belgisi.

Zardusht talimoti ko'plab qurbonlik tarafdorlari bo'lgan kosemlar bilan boylik orttirish maqsadida askariy harakatlarga zid qaratilgan. Bundan tashqari yovvoyilarcha bosib olishga zid chora o'tirip, Zardusht o'troq elatlarni qorgash, ularda kuchli boshqarish hukmshiligi o'rnatish, yerda poraxat umr tuzish tarafdorlari sifatida belgisi. Zardusht eski qavmlar xudolarini bekorlay o'tirib bitta Axuru - Mazdaga sig'inishga chorlaydi. Avestoda eng hurmatli xudolar qatorida kun ham yorug'lik xudosi Mitra ham suvlar, unumdorlik xudosi Ardivisura, Anaxitalar sanaladi. Zardushtning asosiy konsepciyasi bu Butun jonsizlar iflosligi haqidagi talimot ya'ni jonsiz o'li tanalarni karamotli yaratilishlar yerdan, o'ttan, suvdan ham havodan saqlash demakdir. Zardusht dasturida tan farqli narsa o'li yerlamoq dasturi. O'likning terisini suyagidan tozalash uchun ularni maxsus daxmalarga joylashtirgan. Bu yerda qarg'a-quzg'unlar tomonidan teri tozalangan odam suyaklari maxsus ishlangan idishlarga solinib saqlangan. Zardushtiylikdan ham muqaddam bo'lgan bu dastur uning qoidalariga bog'lagan ham shartli belgisi sifatida qabul qilingan.

Ossuariy (lotincha os - suyak) - zardushtiylik dinida tegishli xalqlarda marhumning suyagi solingan kulol, tosh yoki gansh idish, Zardushtiylikda o'lini tuproqqa yerlamoq taqiqlangan. Bunda ular «Ona yer muqaddas, tuproqning

tarkibini buzmaslik zurur» deb hisoblagan. Shuning uchun ham harbir qishloq, tuman qolada, tog' etagu yoki biyik tepalikka o'lini oparip tashlab ketuvchi bo'lgan. Har turli yovvoyi hayvonlar va qushlar o'lining go'shtlarini yep ketgandan song suyaklari yig'ib olinib, boshqa o'rinda saqlangan. Ayrim qavmlarda o'li kuydirilip, kullari jamlashtirilip, ehtiyotlap saqlashgan. Ossuariylar loyqadan kulollar tomonidan kesma naqshli ravishda yasali b maxsus qumlarbızlarda pishirilgan. Ular turli ko'lamda bo'lgan. Bosh suyaklari saqlanadigan ossuariylarning eshikchasi tutqichiga marhum boshining korinisi tushirilgan. O'rta Osiyo xalqlarında ossuariylarga solib ko'mishlik odatda melodi y I ming yillikning birinchi yarminida shakllanib, eramizding VIII asriga qadar davom etgan. Xorazmdan topilgan qadimiy ossuariyler haykal tarzida bo'lib, o'liklarni ilohiylashtirishni korsatilgan. Ossuariylar eng qadimiy dasturlarni o'rganish, qadimdagi tarkibiy sanaatning nozik qirralarini aniqlashda ko'maklashadi. Qoraqalpog'iston ko'lamida Odam suyaklari bo'lgan ossuariyler yerga ko'milgan, yoki maxsus yer osti joylariga - nauslarga qo'yilgan. Amiwdarya (Shilpiq), Xojeli (Nozlimxansulu), Nukus tumani (Tokqala), Amiwdarya (Qubataw), Bo'zataw (Kuyindiqala) tumanlarında ossuariy ko'milgan eski maqbaralar bor. Bunday o'rinlar shu jumladan Ustirt fazosında, Qaratov shodalari, Bo'rlitov va boshqalarda ham yerlardan qazip tadqiq etilgen. Bular ichida Shilpiq zardushtiylik diniga tegishli yirik arxeologik esdalik sanaladi. Bu yerdan ko'plab ossuariylarning topilishi esdalikning qiymatin yanada orttirdi. Esdalikdan qazib o'rganilgan topilmalar arxeolog olimlar uchun tarixiy izlanishlarda baholi matariallar bo'lib xizmat qildi. Qadimiy Zardushtiylik estaligi hisoblangan Shilpiq 15 metr balandliktegi 65 metr diametrga ega tomsiz yumaloq minora bo'lib, Nukustan 43 km masofadagi tabiiy tepalikning cho'qqisında joylashgan. O'lik qoldiqlari minora ichida yovvoyi qushlar va hawyanlarga yem uchun qoldirilgan. So'ng, suyak qoldiqlari ossuariylarga to'planib, yerga ko'milgan. Dastlab, minora tomdan pastga tushgan 20 metrli narvon bilan boshlangan edilar. Minoraning asosiy qismidan daryo tomonga dahliz tushgan. Minora va uning atrofida loy taxtaychalar va tosh ossuariylar topilgan bo'lib, ularning aksariyati bugun Nukus va Tashkenttagi muzeylarda saqlanib kelinmoqda. II-IV asrlarda zardushtlar daxmasi sifatida bo'y tiklagan bo'lsa, IX-XI asrlarda mahalliy aholi undan xabar minorasi sifatida foydalangan.

O'lkamizning Amudaryo tumani hududida joylashgan bu esdalikning ilm-fanga belgili tomonlaridan noma'lum tarafari ko'proq. 1959-yili etnograf olim X.Eshbergenov tomonidan Shilpiqning karomatli ruwxlar yasovchi qadam joy ekanligi haqida quyidagi satrlar yozib olingan: «Sirdaryo taraftagi xonlikdan soliq

yig'ib qaytib kelayotgan Xiyva xonining choparlariga olisdan Shilpiq yonida yurgan bir qator ziyoratchilar ko'rinadi». Shunday namoz vaqti bo'lishidan qat'iy nazar ziyorat etib yurgan kimlar ekan deb choparlar yaqinlab kelsa, Shilpiq yonida heshbir jonli narsaning yo'qligining guvohi bo'ladi. Xiyvaga yetib kelgan song ular o'zlarining yo'lda ko'rgan bilganlarining barini qoldirmay xonga xabarlaydi. Shilpiq haqida rivoyatlardan muqaddamnan xabari bor xon Shilpiqtagi ruwxlarni shod etish orqali ularga yaqinlashmoqlik maqsadida qal'a yoniga tosh madrasa soldiradi. Chindan ham bu yerda XVIII asrning tugallaması XIX asrning birinchi yarminida Xiva xonining elchisi qipchaq shahrining hokimi Xojaniyaz biy tomonidan madrasa solingan. Bu madrasada xalqimizning ushbu davrlardagi belgili ma'rifatchilarining biri Iman iyshan Qayipnazar o'g'ili muddarislik etgan madrasa 1929-yili sho'ralar tomonidan buzilgan. Etnograf X.Eshbergenovning fikrinicha Shilpiqga dastlap - zardushtiylik, so'ng islom dini qoidalariga soy marhumlar olib kelinib, tegishli dasturiy xizmatler o'tkazilib bo'lgan song ularni boshqa yerlarga olib borib yerlagan. Shilpiq asosan Janubiy Orol bo'yidagi belgili sig'inish o'rinlarining biri bo'lgan. Unga yosh oilalar, farzandsiz kelinchaklar, tabi bor odamlar kelib ziyorat etgan. Professor S.P.Tolstov Shilpiq zardushtiylik diniga tan esdalik bu o'rin zardushtiylik dini dasturi bo'yicha o'liklarning suyagini terisidan tozalovchi o'rin -daxma degan xulosaga kelgan. Bu fikr esdalikda 1960-1970 yillari izlanish ishini olib borgan arxeolog P.Manilov tomonidan qabul qilingan va o'sha turida ilmiy muhitga kirgizilgan. Professor M.Mambetullaev ham Shilpiqning daxma bo'lgangia gumon yo'qligini aytadi. Chindan ham esdalik ichida odamlarning yashashi uchun zarurli bo'lgan qurilishning hechqanday belgilari ham uchrashmagan.

Ossuariy qo'yimchiligiga ega bo'lgan yirik esdalik Bo'zatov tumanidagi Kuyindiqala nekropoli hisoblanadi. Kuyikqal'ada bir qancha izlanish yumushlari olib borildi. Shulardan: 1956 yilda E.E.Nimarazik va Yu.A.Rapoport bu yerdagi ossuariy qo'yimchiligida qazish yumushlarini olib bordi. 2000-yilda M.Mambetullayev boshchiligidagi Nukus mamlakat pedagogika instituti ekspeditsiya otryadlari tomonidan olib borilgan qazish yumushlari sababdan Kuyikqala shahar niekropoli topilgan. Biroq, niekropolning ko'p bo'lagi saqlanib qolmagan. Faqat esdalikning orqasida qabirlar topilgan. 2003-2005-2006 yillarda olib borilgan izlanishlar sababdan shahar niekropolining maydoni 6,5-8 hektarni tashkil etishi aniqlandi. Niekropol qazishlari bu yerda turli urf -odatlariga ko'ra yerlamoq marosimlari o'tkazilganligini namoyish etdi. Oldinnan tozalangan suyaklar ko'mligan o'rinlar niekropolning ikkita nuqtasinda katta maydonni egallaydi. Bundan tashqari, Kuyikqal'adan 2,4 km uzoqlikda, Qushxanatov

tepaligining janub yonbag'irlarida katta qabriston bor. Qabriston jar va jarlardan vujudga kelgan bo'lak burchaklardi egallagan, qabirlarning bir bo'lagi tog'da jordan 100-150 metr uzoqlikta joylashgan. Qo'yimchilik maydoni ossuariy siniqlari bilan qoplangan. 2001-yilda Suyun Iyshan qabristonsidan 1,2 km sharqta qo'yimshilik tozalash yumushlari olib borildi. Shu tariqa bu yerdan uzunligi 52-72 sm, enini 26-32 sm, biyikligi 38-42 sm bo'lgan alebastrdan yasalgan ossuariylar topilgan. Ossuariylar to'g'ri burchakli qopqoq bilan yopilgan.

Zardushtiylik diniga tegishli topilmalar qazib tadqiq etilgen o'rinlarning va shu asnoda biri Xo'jayli tumanidagi Mizdakxan kompleksida joylashgan. O'tiriqchi xalqarosida bu o'rin Jumart qassob degan ot bilan belgili. XIX va XX asrning boshlarida yozib olingan afsonalar bo'yicha bu yerda qadimdagi ocharchilik zamonlarning birida Jumart qassob degan «karomatli» odam yashagan. U ushbu tevarakning aholisiga mushtarak xizmat etib ularni go'sht bilan taminlagan qassob bo'lgan. 1987-yili Jumart qassob tepaligi qozish izlanishlar olib boriladi. Shu tariqa bu yerda erda zamonlarda balandligi 4 m, eni 40 m, tarixiy joy borligi, uning ustida zardushtiylik dini dasturlariga aloqador ossuariylarning qo'ylarilganligidan manba beruvchi materiallar topiladi. Demak, 1960-yillari Jumart qassobtan 300 metrdan janub tomonda topilgan odam suyaklari solingan yuzdan ossuariyalar tepalikka bevosita aloqasi bor degan so'z. Ya'ni bu zardushtiylik dini dasturlariga tan marxumlarning suyagini terisidan tozalovchi o'rin - daxma. Belgili olimlar S.P.Tolstov va Yu.V.Knorozovlarning Jumart otini qadimiy afsonalardagi Gavmardga, ya'ni, Kayumarsga aloqasi mavjudligin aytgan edilar. Shunday qilib, Jumart qassob tepaliktagi melodi boshlarida X asrga qadar Gavmard deb nomlanib va o'liklarning suyaklarining terisidan tozalash o'rin - daxma rolini bajargan. Islom dinining ornatilishi bilan, IX asrning ikkinchi yarmidan e'tiboran o'likler yangi dasturga ko'ra yerlangan. O'sha munasabat bilan qadimiy tepalik tomiga tuproq uyilib, uning biyikligi va hajmi ikki baravarga yiriklashgan. Bu yerda yerlangan marxumlarning ko'pchiligi o'troq ko'chma oilaviy vakillari bo'lishi ham mumkin.

Mizdakxan kompleksining zardushtiylik dasturlarda Qaratov, Qushxanotov, Bo'rli tog', Jumir tog' shodalari, Ustirt biyikligi, shuning jo'rligida, bo'lak biyik tepashiklardan ko'rish mumkin. Masalan, Nukus tumani hududida joylashgan To'k tog'i hududida IV - VIII asrlarga tegishli ossuar qo'yimchiliklari ochildi. Erta davrda bu yerda Shahar Ochraf ismi bilan, keyinroq To'k shahar ismi bilan shahar qoldiqlari saqlanib qolgan. Qalaning yoshagan vaqti e.IV asrdan eramizding XI asrga to'g'ri keladi. Etnograf G.P.Snesarevtin o'rnatilgan qandaydir bir me'moriy

joy, uning oldidagi tobut, yonidagi tasadduqlik idishi, tobut atrofida turishgan bir nechta odamlarning shaklu-shamoyillari mujassamlashgan.

To'kqalada 1959-1962-jillarda O'zbekdan Respublikasi Ilm-fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston filialialini tarix, til va adabiyot instituti arxeologiya va etnografiya sektori xodimlari tomonidan A.V.Gudkova hukmronligida qazish ishlari olib borildi. Esdalikning shimoliy-g'arbiy bo'limlarida ikkita davrga tegishli yerlash dasturlari ko'rinadi. A.V.Gudkovaning ko'rsatishisha ossuariylarga yerlash VII-VIII asrlarga, ol qabirlarga yerlash IX-XI asrlarga kiritildi. To'kqaladan topilgan ossuariylar Vendidatning oltinchi fargardasina mos tosh yoki olebastradan ishlangan. 1962-yilga qadar arxeologiyalik izlanish ishlariga mutaxasis antropologlar qatnashmagan. Ushbu yildan e'tiboran xronologik izlanish o'tkazilib, ossuariyerda ko'proq evropoidlik yoki Sharq Yer O'rta dengizi tarafidan O'rta Osiyo Ikkita daryo oroligi tarafiga otishi, shu jumladan oz sonda mongoloidlik aralashish ko'rindi. U S.P.Tolstov va T.A.Trofimovalarning fikricha Xorazm vohasida mongoloidlik tip xioniyler jo'rligida vujudga kelgan.

Qo'yqirilganqal'a (To'rtkul tumani) akademik S.P.Tolstovning so'zlariga ko'ra, o'sha vaqtlarda u farqli yerlamoq o'rni - xram bo'lib xizmat etgan. ossuariylarga, tilla idishlarga, solingan podsho suyaklarni Qo'ylarqirilganqalaning markaziy qorong'u zallarida saqlangan. Xramda dafn etilgan podshoxga Anaxit va Siyovushga sig'inish munosabati bilan qala'da turli diniy bayramlar, dasturlar o'tkazilgan. Yerlashga aloqador diniy harakatlarga o'xshash dasturdi Qo'yqirilganqalaning ham qiymatli tarafining biri sanaladi. Shunda Qo'yqirilganqala mavzoley xramida hukmdorlar qanday dafn etilgan degan savol paydo bo'ladi. Janubiy Orol bo'yi arxeologiyasida toplangan manbalar o'lkamizda o'liklarni yerlamoq bo'yicha harxil dasturlarning bo'lganligin ko'rsatadi. Masalan, tosh davrlaridan e'tiboran qo'la davrlariga qadar o'liklarni komish, dafn etish dasturi bo'lgan. Qo'yqirilganqal'a solingan davrlarga kelganda o'lik suyaklarini terisidan tozalab ossuariylarda saqlash, o'tqa yoqib kreamaciya etish va ularning kullarlarini idishlarga solib saqlash dasturi ham o'rin oladi. Mana ushbu dasturga tan hukmdor suyagi Qo'yqirilganqal'aning markaziy qurilishidagi maydonchaga o'rnatilib karomatli o'tta yoqilgan, kullari maxsus idishqa solinib, uning xazinalari bilan xramning pastki qavatidagi "qorong'u xona"ga o'rnalashtirilib eshik muhrlangan. Eshik oldida quduq qozilgan, unga zaldan keladigan yo'l devor bilan yopilgan. Bu ham yetarli emas deb hisoblanib, ikkinchi qavattan "qorong'i xonaning" zaliga tushadigan bosqichlar g'isht bilan o'rilib, u tamomila yopib tashlangan. Shunday qilib, "qorong'i xona" joylashgan xramning g'arbiy qismi tashqi Jahon bilan aloqasiga butunlay chek qoyilgan. Hukmdorning suyagini

kuydirish va uni yerlash dasturlariga aloqador xramning ikkinchi qavatidagi maydonchada harxil diniy saltanatlar o'tkazilgan. Bundan kelib chiqadi hukmdornong yoritgich xudolariga yaqinlashishiga holat yaratgan.

XULOSA.

Umuman olganda Qoraqalpog'istondagi izlanishlar bu yerda erta davrlarda zardushtiylik dinining keng tarqalganligini namoyish etdi. Zardushtiylik dinige tegishli o'rinlarning ko'plab topilishi fikrimizdiñ tastig'ini isbotlay oladi. Ularda ko'plab arxeologlar tomonidan izlanish ekspeditsiyalari tashkillashtirildi. Bu izlanishlarda bo'lsa eng asosiy manba bo'lib so'zsiz ossuariylar xizmat qildi. Harxil hududlardan topilgan ossuariylarning hajmi, shakli bir-biriga juda yaqin. Ularda ayrim farqlarni topishimiz ham mumkin. Masalan Chilpiq va Mizdakxan asosan olebastra va loyqadan tayyorlangan bo'lsa, To'kqaladagi ossuariylarni tayorlashda olebastra, shilta loy jo'rligida toshdan ham ishlash berilgani e'tiborni jalb qiladi. Aytib o'tishimiz zurur, zardushtiylikning diniy dasturlarida iyt eng mo'jizali hayvonlardan bo'lib, ularning o'limi odam o'limi bilan bir qatorda hisoblangan va ularga sig'inilgan. To'kqala va Mizdakxan kompleksidan topilgan ossuariylarda iytlarning suyaklari va ularning devorlardagi rasmlari fikrimiz daliyli bo'ladi. Xalq orasida iyt haqida tarqalgan rivoyatlar el-yurtida ushbu davrga qadar, yaniy islomga qadargi zardushtiylikga tan faktlar ham bor. Izlanishlardagi bunday farqlar biz ta'kidlagan ossuariylarning hali ochilmagan ko'plab sirlari mavjudligini tasitqlab turadi. Demak, ossuariylar Qoraqalpog'iston hududidagi ko'plab tarixiy izlanishlarda katta manba vazifasini bajardi. O'tgan davrdagi izlanishlarda bo'lgani kabi oldindagi vaqtlarda ham arxeolog olimlar hududimizning qadimiy davrga tegishli tarixini o'rganishda asosiy manbalardan biri sifatida ossuariylarga yuzlanishi so'zsiz.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. F.Хожаниязов "Кораколпогистондаги муқаддас жойлар" - Нукус - 1994 [4-12]
2. F.Хожаниязов, Ж.Хақимниязов "Кораколпогистоннинг эжойиб етти есталиги" Нукус -2004 [11-29]
3. Ж.Турманов "Куюккала" Самарканд -2010 [58-71]
4. Авесто Аскар Махкам аудармасы Тошкент – 2001

5. Бийимбетов, Ж. (2016). Толерантлықтың социомәдени фенотипінде өзгешеліктері. вестник каракалпакского государственного университета имени бердаха, 31(2), 54-57.
6. Jaqsiliq, Biyimbetov. "Information Society Development Trends: Philosophical Analysis of Basic Concepts." Texas Journal of Multidisciplinary Studies 1.1 (2021): 74-77.
7. Kilishbaevich, B. J. (2022, December). Philosophical characteristics of information security and analysis of human problems in the 21st century. In E Conference Zone (pp. 1-3).
8. Kilishbaevich, Biyimbetov Jaksilik. "Problems of protection against threats affecting human consciousness in the processes of information civilization." Conferencea (2022): 1-3.
9. Biyimbetov, Jaksilik. "Philosophical analysis of the problem of information psychological security." Адам әлемі 88.2 (2021): 3-9.
10. Biyimbetov, J. K. "Political, economic, cultural and information development of the world in the process of globalization." Science and education in Karakalpakstan. Karakalpak State University name after Berdakh–Нукус (2021): 91-92.
11. Biyimbetov, J. K. "Political, economic, cultural and information development of the world in the process of globalization." Science and education in Karakalpakstan. Karakalpak State University name after Berdakh–Нукус (2021): 91-92.
12. Biyimbetov J. K. The problem of protecting people and society from information psychological threats //Military science development topical issues» international scientific and theoretical conference materials collection. Kazakstan.-Almaty. – 2022. – С. 30-35.
13. Biyimbetov, J. K. (2022). Information wars as a socio-philosophical problem. Science and education in Karakalpakstan. Karakalpak State University name after Berdakh–Нукус, 281-283.
14. Biyimbetov, J. K. "Ismaylova GJ Insaniyattıń jańa civilizaciyaıq rawajlanıwında informaciyaıq urıslardıń insan ruwxıylıgına tásiiri." Global science and innovations (2020): 2-4.
15. Biyimbetov J. K. Philosophical and methodological analysis of the concepts of information and information society //Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар» атамасидаги Республика. – С. 7-8.
16. Biyimbetov, J. K. "Jámıyettiń rawajlanıwında informaciyağa bolğan talap hám informaciya mádeniyatı." Мир науки и духовной культуры в

условиях глобализации и инновации (Сборник научных статей)» республика илмий-назарий конференцияси. Ўзбекистон.:–Нукус (2020): 175-177.

17. Biyimbetov J. K. Information security as an object of social philosophy //Science and education in Karakalpakstan. Karakalpak State University name after Berdakh–Нукус. – 2020. – С. 194-196.

18. Biyimbetov, J. K. (2020). Socio-philosophical analysis of the concept of information society. Science and education in Karakalpakstan. Karakalpak State University name after Berdakh–Нукус, 244-246.

19. BT, B. J. A., Joldasbaev, O. E., & Jamalov, N. Y. (2022). Insan turmısında mádeniyatın roli. Эжинияз номидаги Нукус давлат педагогика институтининг Фан ва жамият журнали.–Нукус: НДПИ, 50-51.

20. Kilishbayevich, Biyimbetov Jaksilik. "Philosophical analysis of manipulation and information security problems." Sustainability of education, socio-economic science theory 1.6 (2023): 143-146.

21. Biyimbetov, J. K. "Development of society in information and communication processes." Замонавий фан, жамият ва таълим: долзарб масалалар, ютуқлар ва инновациялар 88 (2022).

22. Biyimbetov, J. K. "Қәўипсизликти тәмийнлеў мәселелерининг жәмийет турмысындағы әҳмийети." Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университетининг Ахборотномаси 174 (2020).

23. Biyimbetov, J. K. "Информация хәм информациялық қәўипсизликтиң философиялық анализи." Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университетининг Ахборотномаси 83 (2019).

24. Biyimbetov, J. K. Information security of society as a current problem (based on experimental test results). Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. Urganch. 83-87 (2023)

25. Perizat, Tlepbergenova. "Ecology of the Bukhara Deer in Our Country (Distribution and Origin)." *Research Journal of Applied Medical Sciences* 25 (2022).

26. Perizat, Tlepbergenova. "Global ecological problems: Essence and possible solutions." *International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR)* (2021).

27. Tlepbergenova, P. "Ecology of education as part of the ecology of culture." *Uzbek scholar journal* (2022).

28. Tlepbergenova, P. "The modern problem of technogen pollution." *Materials of the republican*.

29. Perizat, Tlepbergenova. "Prospects For the Development of Ecological Tourism in Uzbekistan." *Texas Journal of Multidisciplinary Studies* (2021).

30. No'kisbaevna, Tlepbergenova Periyzat. "Prospects For the Development of Ecological Tourism in Uzbekistan." *Texas Journal of Multidisciplinary Studies* 2 (2021): 144-146.

31. Allamuratov, Maxmud, and Perizat Tlepbergenova. "Atmosfera's pollution as an actual global problem." *Innovative developments and research in education* 2.14 (2023): 42-48.

32. Allamuratov Maxmud, Tlepbergenova Perizat. "Problems of maintaining and ensuring environmental safety" Scientific approach to the modern education system. (2023): 101-105

33. Allamuratov Maxmud, Tlepbergenova Perizat. "The problem of technogen pollution to the environment". *Science and education in Karakalpakstan*. (2020): 17.